

**BASICS AND METHODS TO ENSURE THE EFFECTIVENESS OF THE
SUBJECT 'NURTURING' IN THE PRIMARY GRADES
BASLAWÍSH KLASLARDA "TÁRBIYA" PÁNIN OQÍTÍWDÍN
NÁTIYJELILIGIN TÁMIYINLEWSHI TIYKARLAR HÁM METODLAR**

Dauletnazarova Aynura Kayırbaevna

Ájiniyaz atındađı NMPI 13.00.02-Tálim hám tárbiya teoriyası hám metodikası
(Baslawısh tálim) 1-kurs tayanısh doktorantı

Abstract: The article will discuss the concepts of discipline in education, its meaning, methodology, aspects, directions, set requirements and necessary skills.

Key words: methodology, aspect, skills, language norms, quality of education.

Annotatsiya: Maqalada Tárbiya páni túsiniđi, onıń áhmiyeti, metodikası, aspektleri, bađdarları, belgilengen talapları, zárúr kónlikpeleri haqqında sóz boladı.

Tayanısh sózler: metodika, aspekt, kónlikpeler, til normaları, tálim sıpatı.

Аннотация: В статье будут обсуждены понятия дисциплины в воспитании, её значении, методике, аспектах, направлениях, установленных требованиях и необходимых навыках.

Ключевые слова: методика, аспект, умения, языковые нормы, качество образования.

Ózbekstanda 2020-2021 oqıw jılınan baslap ámelge kirkizilgen jańa "Tárbiya" páni ulıwma jańasha tiykarlarda oqıtılıwı talap etiledi. Áne sonday oqıtıwdıń jańa usıllarınan biri innovacialıq texnologiyalardan paydalanıw metodikası.

Baslawısh tálimde "Tárbiya" pánin oqıtıwda innovacialıq texnologiyalardan paydalanıw bir neshe kategoriyalargá iye. Bulardıń eń tiykarǵıları tómendegilerden ibarat:

1. Qoyılatuđın talaplar:

- oqıtıwshınıń bilimli, tájiriyбели bolıwı;
- "Tárbiya" pániniń temaların túsindiriw, sholıw hám úyretiw;
- baslawısh klass oqıtıwshılarınıń fizikalıq, jas hám ruwxıy qásiyetlerin esapqa alıw;
- májbúrlaw, jazalaw sıyaqlı usıllardı qollanbaw.

2. Oqıtıw sisteması;

- sabaqlarda ilimiy haqıyqatlarǵa tiykarlanıw;
- pánler baylanıslılıǵına ámel etiw;

– bilimlendiriw nátiyjeliligin bahalap barıw.

3. Oqıtıw monitoringi;

– xoshametlew usılına tiykarlanıw;

– oqıwshı sanası, qálbi hám ruwxında bolıp atırǵan ózgerislerdi baqlap barıw;

– mashqalardı áshkara sheshiw.

Bunday faktorlar baslawısh tálimde "Tárbiya" pánin innovacalıq texnologiyalardan paydalanıp oqıtıw metodikasında oqıtıw sisteması tómendegishe bolıwın támiyinleydi:

Bul metodika ámeliy táreptiń nátiyjeliligi menen áhmiyetke iye. Baslawısh tálimde "Tárbiya" pánin innovacalıq texnologiyalardan paydalanıp oqıtıwda metodika áhmiyetli orın tutadı. Bul orında itibarımızdı mısál sıpatında az úyrenilgen taraw ullı ulamalarımızdıń tárbiya metodikasına qaratamız

Junayd Baǵdadiy (IX ásir) insan tárbiyasında tómendegi metodlarǵa tiykarlanıwdı usınıs qıladı:

1) Ádep;

2) Sáwbet;

3) Ilim;

4) Ámel.

Bul orında "ádep" - oqıtıwshı hám oqıwshınıń óz-ara mámile hám múnásibetinde ádep normalarına ámel etiwdi, "sáwbet" - túsindiriw hám kónliktiriwdi, "ilim" - haqıyqatqa tayanıwdı, "ámel" bolsa, úyretiletuǵın hám úyrenen nárselerge boysınıwdı ańlatadı. Sol tárepten, baslawısh tálimde (1-4 klaslarda) "Tárbiya" pánin oqıtıw joqarı ádep, óz-ara sáwbet, haqıyqıy ilim hám qatań ámelge tayanadı.¹

Bul metodlar "Tárbiya" pánin oqıtıwda oǵada qol keledi hám olar baslawısh klass oqıwshılarında (7-11 jaslı oqıwshılarda) húrmet, xızmet kónlikpelerin payda qıladı. Sol sebepli olardı ózlestiriw talap etiledi.

Belgili ulamalardıń insan tárbiyası metodlarına tiyisli keltirilgen mısallar sonı kórsetedi, tárbiya tálimnen pari qıladı. Bunıń ushın tómendegilerdi ańlae talap etiledi, yaǵnıy: "Tárbiya" páni oqıw predmeti bolsa da, lekin ol oqıwshılarda bilim arqalı aqılıy, qulıqlıq, fizikalıq hám estetikalıq kónlikpelerdi húrmet hám xoshamet tiykarında dúzildi.

¹Jabborova Onahon Mannapovna. (2019). Psychological and pedagogical foundations of the formation of the artistic perception of students in secondary schools. European journal of research and reflection in educational sciences, 7(10), - B 9-14.

"Tárbiya" pánin innovacılıq texnologiyalardan paydalanıp oqıtıw metodikasında tómendegilerge itibar beriw maqsetke muwapıq boladı;

- oqıtıwshı, psixolog hám mektep shıpakeriniń birge islesiwı;
- mektep jámáatiniń másláhátshi sıpatında belsene qatnasıwı;
- ata-analar wákılleriniń tárbiya procesi monitoringinde qatnasıwı;

– baslawısh klass oqıwshılarınıń jas, fizikalıq hám ruwxıy táreplerine say ámeliy jıynalıslar shólkemlestiriw;

– baslawısh klass oqıwshılarınıń qábilet hám kónlikpelerin payda etiwge óz aldına itibar qaratıw;

– baslawısh klass oqıwshılarınıń bilimlilik dárejesin jámáatlik tárizde analiz qılıp barıw.

Búgingi kúnde baslawısh tálim Tárbiya sabaqlarında innovaciyalıq texnologiyalardan paydalanıwdıń ámeldegi halatın úyrenip shıqtıq. Tájiriye klass procesinde mekteplerdiń baslawısh klass oqıtıwshılarınan anketa-sorawnamalar aldıq. Sorawlar tómendegi tártipte dúzilgen bolıp, oqıtıwshılar sorawlarǵa tómendegishe juwap berdi.

Bilimlendiriw – arawlı process bolıp, ol nátiye hám sistema degeni. Tálim beriw bilimler, kónlikpe hám tájiriye belerdiń jıyındısın, iskerlik hám múnásibetlerdiń tiyisli tájiriyesin ózlestiriwge qaratılǵan arawlı islerdiń shólkemlestiriliwi. Tálim nátiye sıpatında bilimlerdi, iskerlik hám múnásibetler ózlestiriwde erisilgen dáreje. Bilimlendiriw sistema sıpatında mámleketlik mákemeler hám oqıw orınlarınıń kompleksi bolıp, olar sheńberinde insandı tárbiyalaw ámelge asırıladı. Sol tárizde, bilimlendiriw bárqulla tárbiyalaw procesin de, oqıtıw procesin de ámelge asıradı.

Jas áwlad haqqında gáp barar eken, insannıń kámalǵa keliwi, óz mártebesin ańlaw hám ózin kórsetiw máseleleri birinshi orında turadı. Bul máseleler pútkil jámiyet hám arawlı jaratılǵan social institutlar hám insannıń ózi tárepinen tosattan hám maqsetke muwapıq sheshiliwi múmkin. Bilimlendiriw sistemasında insannıń sociallasıwı, kásipti iyelewi hám kónligiwi proceslerin maqsetke muwapıq tárizde basqarıwǵa shaqırılǵan.²

Búgingi kúnde baslawısh klastaǵı oqıwshılardı tárbiyalaw hám bunda innovacılıq texnologiyalardan paydalanıwǵa bolǵan ıqtıyaj joqarı bolıp tur. Sebebi, tárbiya jas áwladtı talaplarǵa say tárizde kámalǵa keltiriw tiykarı bolıp xızmet etpekte. Tárbiya saatları «social-tariyxiy hám ob’ektiv process sıpatında» baslawısh

²Mavlonova R, Rahmonqulova N, Matnazarova K, Hafizov S, Shirinov M. Pedagogika. Darslik. (Boshlang’ish ta’lim talabalari uchun). - T.: «Fan va texnologiyalar», 2018.

klastađı oqıwshılardı hár tárepleme jetik insanlar qılıp tárbiyalawda áhmiyetli faktor bolıp tabıladı.

Házirde baslawısh klass sabaqların oqıtıwda innovacalıq texnologiya atamasına dus kelmektemiz, biraq bul boyınsha qanday isler ámelge asırılmaqta, bul sabaqtıń mazmunı nelerden ibarat?

Tárbiya – insanda belgili bir fizikalıq, ruwxıy sıpatlardı payda etiwge qaratilğan ámeliy pedagogikalıq process.

Ózbekstandađı orta arnawlı mekteplerdiń baslawısh klaslarında tárbiya saatları tómendegishe negizlerge tiykarlanbaqta:

- ósip kiyatırğan jas áwladtı milliy tariyxımızğa tiyisli bilimler menen ósiriw;
- olarğa bilim beriw menen birge milliy hám tárbiyalıq pazıyletlerdi rawajlandırıw;
- jaslar sanası hám qálbine milliy idealogiyani síndiriw;
- jetik insandı tárbiyalaw ushın áhmiyetli ruwxıy tiykarğa iye bolıw.

Kadrlar tayarlawdıń milliy bađdarlamasınıń tiykarđı negizlerinen biri – tálimniń tárbiya menen tıgız baylanıslılıđı, sonlıqtan da, «Bilimlendiriw haqqında»đı Nızam hám Kadrlar tayarlawdıń milliy bađdarlamasında óz tastıyıđın tawdı.³ Baslawısh klaslarda Tárbiya sabaqlarında tálim-tárbiyadađı sıpat ózgerisler joqarı nátiyjelik kóbirek pedagogikamızdıń tariyxıy tamırları hám zamanagóy utısları baslawısh klass oqıwshılarınıń sanasına síndiriw qalay alıp barılğanlıđına baylanıslı bolıp, ol bárkamal áwlad tárbiyasında bekkem tiykar boladı. Solay eken, bizler salamat ortalıq tiykarında jas áwladqa tálim menen birge tárbiyanıń túrli kórinislerin berip barıwımız zárúr.

Áne sol kóz-qarastan kelip shıqqan halda milliy mámleketshiligimiz, xalqımız tariyxı, házirgi kúndegi talap, ulıwmalastırılğan halda oqıwshılarda payda bolıwı lazım. Bunda tómendegi qádiriyatlardı birlemshi bolıwı áhmiyetli:

- ózinen úlkenlerge sálem beriw;
- ata-ana, jası úlkenler hám tuwısqanlarğa mehirli bolıw;
- jámiyetlik orınlar, jıyınlarda ózgerdi húrmetlew;
- átiraptađılardı natuwrı islerden qaytarıw;
- sabırlı, insaplı bolıw;
- basqa milletler wákillerine jaqsı múnásibette bolıw;
- ózge xalıqlar wákilleriniń dini, úrp-ádetleri hám mádeniyatına húrmet penen qaraw;

³Quronov M. Milliy tarbiya.–Toshkent. «Ma'naviyat», 2007. – B 44

–ótmish ata-babalar haqqında maǵlıwmatlarǵa iye bolıw;

Baslawısh tálimde «Tárbiya» sabaǵındaǵı temalar áne sol maqsettiń tolıq ámelge asıwın támiyinleydi. Bul pándi oqıtıwdan maqset baslawısh klastaǵı oqıwshılarda bilim, kónlikpelerdi payda etiw menen bir qatarda olarda óz betinshe dúniyaqaras, erkin pikir júritiw hám iygiliqli idealarǵa tiykarlangan isenimdi payda etiwden ibarat. Al, bul baslawısh klastaǵı oqıwshılardı xalqımızdıń úrp-ádetler hám dástúrlerdı úyreniw búgingi globalasıw shárayatında ózine tuwrı jol tańlay alıwǵa úyretedi.⁴

Baslawısh tálimde tárbiya máselesi ayrıqsha áhmiyetke iye. «Bilimlendiriw haqqında»ǵı Nızamǵa (13-statya)ǵa baylanıslı bunda tómendegiler áhmiyetke iye:

1) Baslawısh klass oqıwshılarınıń bilim alıwın, olarda kónlikpe hám tájiriybeler payda bolıwın támiyinlew;

2) Oqıwshılardıń tárbiyalanǵanlıq dárejesin rawajlandırıw;

3) Oqıwshılarda tárbiya sabaqlarında ádep-ikramlılıq qásiyetlerin payda etiw.

Búginde baslawısh klass Tárbiya sabaqları oqıtıwshılarınıń ilimiy-pedagogikalıq izlenislerin qatań jolǵa qoymadan innovacialıq texnologiyalardan nátiyjeli paydalanıp bolmaydı.⁵

Juwmaqlap aytatuǵın bolsaq, kishi mektep jasındaǵı oqıwshılarda Tárbiya sabaǵın ótiwde innovacialıq texnologiyalardan paydalanıw áhmiyetke iye. Usı máselede atap ótilgenlerden tómendegi juwmaqlarǵa keliw múmkin:

Birinshiden, baslawısh klass oqıwshılarına Tárbiya sabaǵın ótiwde innovacialıq texnologiyalar tezligi, yaǵnıy maǵlıwmatlarǵa baylıǵı hám ilim-pánniń eń sońǵı utisların ámelge en jayıwı menen áhmiyetli.

Ekinshiden, innovacialıq texnologiyalar baslawısh klasındaǵı oqıwshılardıń minez-qulqı, dúniyaqarası, ruwxıy sanası hám sociallıq kónlikpelerge jańasha jantasıwlar tiykarında rawajlandırıp barıw imkaniyatın beredi.

Úshinshiden, baslawısh klass oqıwshılarǵa Tárbiya sabaǵın ótiwde innovacialıq procesinde texnologiyalıq, metodikalıq hám ámeliy n`tiyjelilikti kúsheytiw imkaniyatların payda etedi.

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

⁴ Ózbekstan Respublikası Ministrler Kabinetiniń "Ulıwmalıq orta tálim oqıw orınlarında "Tárbiya" pánin basqıshpa-basqısh ámeliyatqa engiziw is-ilajları haqqında"ǵı 422-sanlı Qararı. // www. Ziyonet.uz. 2020 jil 7 iyul.

⁵AminovM.N. Tárbiyaensiklopediyası.–Toshkent.UMIDIN, 2010. – B 11

1. Ózbekstan Respublikası Ministrler Kabinetiniń "Ulıwmalıq orta tálim oqıw orınlarında "Tárbiya" pánin basqıshpa-basqısh ámeliyatqa engiziw is-ilajları haqqında"ǵı 422-sanlı Qararı. // www. Ziyonet.uz. 2020 jıl 7 iyul.

2. Aminov M. N. Tárbiya ensiklopediyası. – Toshkent. UMIDIN. 2010.Mavlonova

3. R, Rahmanqulova H, Matnazarova K, Hafizov S, Shirinov M. Педагогика. Sabaqlıq. (Baslawısh klass oqıwshıları ushın). – Toshkent. «Fan va texnologiyalar», 2018.

4. Jabborova Onahon Mannapovna. (2019). Psychological and pedagogical foundations of the formation of the artistic perception of students in secondary schools. European journal of research and reflection in educational sciences, 7(10).

5. Quronov M. Milliy tarbiya.–Toshkent. «Ma'naviyat», 2007.